

Arta interpretativă la țambal în spațiul european: perspectivă diacronică

Drd. Valeriu LUȚĂ,
Institutul Patrimoniului Cultural

Analiza dezvoltării artei interpretative la țambal din arealul european în perioada ultimilor 100–150 de ani relevă raporturile ei cu realitățile socio-culturale, lărgirea posibilităților tehnice și de expresie ale instrumentului, cu creșterea măiestriei profesionale a interpreților, varietatea și caracterul actual al repertoriului cultivat, cu tendința integrării modelelor de școli.

Comunicarea propune o incursiune în istoria fenomenului, evidențind anul 1874, determinat, grație contribuției lui J. V. Schunda, de apariția țambalului mare de concert, după care A. von Geza reprofilează concepțiile repertorial-artistice și impulsionează academizarea instrumentului. Acești doi factori semnificativi vestesc noua eră în istoria instrumentului – cea a profesionalismului în practicile țambalistiche.

Propunem un excurs temporal în dinamica includerii, afirmării țambalului în viața concertistică din Republica Moldova, cât și din diferite țări europene.

Cu evidente efervescente cultural-artistice și educativ-didactice se impune pe harta Europei școala de țambal din Budapesta. Exponenții maghiari ai gândirii muzicale și didactico-pedagogice de tip academic întrevăd de timpuriu elemente de cunoaștere, inclusiv de popularizare a țambalului.

Un rol dinamizator în educarea și elevarea gustului artistic, în consolidarea academizării instrumentului aparține școlilor de țambal din Slovacia, Cehia, Ucraina, România, Republica Moldova, Germania, Belarus, ale căror căi de dezvoltare au fost diferite, idealurile însă au fost identice.

Creația și viața țambalistică caută noi căi și modalități de comunicare artistică. Acesta fiind unul din punctele de plecare ale studiului, arta țambalului, înțeleasă ca fenomen organic, păstrează legătura cu tot ce s-a creat valoros și trainic în deceniile anterioare, cu stimulentele novatoare ale fondului tradițional. Comunicarea ia în considerare filonul național în afirmarea și promovarea identității organofone a țambalului în cultura europeană, contribuție care este una substanțială.